

Profils des gestionnaires financiers et Qualité de l'information Financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo

Profiles of Financial Managers and Quality of Financial Reporting in Small and Medium-Sized Enterprises in DR Congo.

Auteur 1 : NGONGO MPOSHI François.

Auteur 2 : NYEMBO ILUNGA Héritier.

Auteur 3 : KIWELE KIMBELE Emerson.

Auteur 4 : CHANHOUN Maxime José.

NGONGO MPOSHI François

Enseignant chercheur Université de KALEMIE RD Congo, Doctorant Faculté des sciences Economiques et de Gestion Université d'Abomey Calavi

Laboratoire de recherche sur les performances et Développement des organisations du Bénin

NYEMBO ILUNGA Héritier

Enseignant chercheur Université de KALEMIE RD Congo,

Laboratoire de recherche sur les entreprises et Développement des organisations (LAEDO) RDC

KIWELE KIMBELE Emerson

Enseignant chercheur FSEG Université de KALEMIE RD Congo,

Laboratoire de recherche sur les entreprises et Développement des organisations (LAEDO) RDC

CHANHOUN Maxime José

Professeur Enseignant chercheur

Faculté des sciences Economiques et de Gestion

Université d'Abomey Calavi

Laboratoire de recherche sur les performances et Développement des organisations du Bénin

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : NGONGO MPOSHI .F, NYEMBO ILUNGA .H, KIWELE KIMBELE .E, & CHANHOUN .M J (2025). « Profils des gestionnaires financiers et Qualité de l'information Financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo », African Scientific Journal « Volume 03, Num 28 » pp: 0040 – 0058.

Date de soumission : Octobre 2024

Date de publication : Février 2025

DOI : 10.5281/zenodo.14717750

Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'objectif de la présente étude est de comprendre comment les profils des gestionnaires financiers contribuent à la production d'une information financière de qualité dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Pour réaliser cette étude et aboutir aux résultats escomptés, le paradigme épistémologique interprétativiste a été utilisé appuyer d'une démarche qualitative, à travers la méthode inductive. En utilisant un guide d'entretien semi-directif auprès de dix (10) entrepreneurs des petites et moyennes entreprises en RD Congo. Les données collectées, ont fait l'objet d'une analyse du contenu et automatisée à l'aide du logiciel NVIVO. Il ressort des résultats de nos analyses que les profils des gestionnaires financiers contribueraient à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Ce qui interpelle les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises à veiller considérablement sur les profils des gestionnaires financiers pour la production d'une information financière de qualité, car peu de PME en RD Congo s'intéressent moins aux profils des gestionnaires financiers, or ceci peut accroître plus une bonne qualité d'informations financières.

Mots clés : Profils ; gestionnaires financiers ; information financière ; documents comptables et Petites et moyennes entreprises.

Abstract

The objective of this study is to understand how the profiles of financial managers contribute to the production of quality financial information in small and medium-sized enterprises in DR Congo. To carry out this study and achieve the expected results, the interpretative epistemological paradigm was used to support a qualitative approach, through the inductive method. Using a semi-structured interview guide with ten (10). Entrepreneurs of small and medium-sized enterprises in DR Congo. The data collected was subject to content analysis and automated using the NVIVO software. The results of our analyses show that the profiles of financial managers would contribute to improving the quality of financial information in small and medium-sized enterprises in DR Congo. This calls on entrepreneurs of small and medium-sized enterprises to pay considerable attention to the profiles of financial managers for the production of quality financial information, because few SMEs in DR Congo are less interested in the profiles of financial managers, yet this can increase the quality of good financial information.

Keywords: Profiles; financial managers; financial information; Accounting records and Small and medium-sized enterprises.

INTRODUCTION

En prélude, depuis plusieurs décennies la gestion d'entreprises moderne est caractérisée par la maximisation des recettes au lieu et place de la pérennité des organisations, ce pour quoi les capitalistes visent leurs intérêts en donnant confiance aux gestionnaires financiers de leurs choix, sans tenir compte de leurs profils ce qui laisse à désirer la qualité de l'information financière.

En Amérique, Les plans des gestionnaires financiers ne fournissent aucune garantie, ni sur le montant du capital final ni, a fortiori, sur la rente qui sera effectivement encaissée par le salarié. Ce dernier supporte donc entièrement les risques afférents au marché financier et assure désormais également la part la plus importante des cotisations puisque l'employeur peut s'y soustraire. Ainsi, en 1978, seulement 11 % des cotisations étaient fournies par les salariés. En 2000, 60 % des cotisations aux fonds à cotisations définies et 51 % des cotisations aux fonds à prestations définies sont payées par les salariés. Cette évolution, largement défavorable aux salariés, résulte de la baisse globale du pouvoir des salariés, de la perte de vitesse des secteurs qui, traditionnellement, offraient une gestion « fordiste » de la main-d'œuvre et de l'expansion de nouveaux secteurs proposant une gestion plus individualisée (Sabine, 2005). Pourtant, cette gestion individualisée ne tient nullement pas compte des profils des gestionnaires surtout financiers qui doivent améliorer la qualité des données comptables et financières dans les PMES.

Dans le contexte de la France, Le gouvernement d'entreprise est un courant de recherche qui a reçu beaucoup d'intérêt ces dernières années. Constituant un thème de recherche fédérateur, il a donné lieu à une variété de travaux tant en France qu'ailleurs dans le monde (KHOUFI, 2008). Ce pourquoi en France, L'entrepreneuriat tient, occupe une place de plus en plus importante dans l'économie nationale et régionale. Ceci se vérifie notamment en Lorraine où les grandes entreprises d'hier ont disparu au profit d'une restructuration autour des petites et moyennes entreprises. Parallèlement à cette évolution, il convient de constater que plus de la moitié des entreprises ont disparu au bout de cinq ans et que près de 80 % des artisans ont changé en l'espace de 10 ans (INSEE, 2004). Ces différents chiffres sous-entendent qu'entreprendre ne s'improvise pas, loin de là. Face à l'importance économique des entrepreneurs dans le développement économique local, il est important de le considérer comme un métier à part entière. Comme la plupart des métiers, il existe des connaissances et des compétences à acquérir, favorisant le développement du métier. Il en va de même lorsque les personnes partagent leurs expériences autour d'un métier commun, on parlera de diffusion des

compétences liées à un métier. (Bayad&Al, 2006). En sus, cette diffusion des partages des compétences des dirigeants surtout comptables et financiers améliore non seulement la qualité de l'information financière, mais aussi favorise la pérennité des PMES à accroître plus leurs rendements en vue d'exister pendant plus longtemps possible. Pour le contexte Africain, le management africain, tel qu'il existe aujourd'hui, est essentiellement caractérisé par un style de direction traditionnel (les dirigeants agissent au nom du groupe dont ils sont issus et pour lui) et personnel (autorité et pouvoir de décision se trouvant concentrés entre les mains d'un chef d'entreprise omniprésent). Il est la cause principale de l'échec des entreprises en Afrique, trop souvent peu rentables, non compétitives et éphémères. Il devrait donc ne devenir qu'un mythe et céder rapidement la place à un nouveau et véritable management africain qui, sans nier les spécificités culturelles de l'Afrique, les conjuguerait avec les principes de rigueur, de rationalité et de méthode, lesquels sont encore caractéristiques d'une gestion de type occidental, mais dont la valeur et l'efficacité doivent être considérées comme universelles (Amadou, 1991). Actuellement en Afrique, La mécanisation et la numérisation de fonctions comme le contrôle de la puissance utilisée et les systèmes de paiement modifient cependant la place centrale des gestionnaires. Ces dispositifs sont promus par les opérateurs dans une vision d'amélioration de la performance du système, remplaçant peu à peu le rôle d'intermédiaire occupé par les gestionnaires paysans (Emilie, 2022). Donc, la gestion des PMES en Afrique est caractérisée très souvent par la familiarité des paysans qui manipule les chiffres sans tenir compte de la professionnalisation du métier comptable ni moins de la compétence des dirigeants. Ce pour quoi la question de la qualité de l'information financière dans les PMES en Afrique reste cruciale et ceci n'améliore nullement moins la qualité des données comptables et financières. Dans le contexte du Gabon, les dirigeants des entreprises plus particulièrement des PME, doivent changer leur façon de faire en développant des compétences multiples par la créativité, la polyvalence, le dynamisme et la vision. Les compétences sont le reflet du savoir (issu de la formation), du savoir-faire (fruit de l'expérience professionnelle) et du savoir-vivre (expression de la synergie potentielle des individus lorsqu'ils travaillent ensemble) ; tandis que la vision est une prédiction du futur, C'est donc ces compétences et cette vision qui seraient les meilleurs déterminants du profil du dirigeant des PME, car elles résument les traits de personnalité et les typologies des compétences managériales de ce dernier lesquels ont un impact sur leur performance (NDJAMBOU&SASSINE, 2014) Cette situation reste non seulement dans les PMES du Gabon mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique où les dirigeants ne voient que leurs intérêts , en gérant leurs PMES avec une vision très capitaliste sans tenir compte de la qualité

d'informations financières produites aux parties externes. Or ceci rendrait les PMES très compétitives et plus rentable en vue de favoriser la pérennité. Dans le contexte de la RD Congo, Les PMES n'ont pas été en même de créer un tissu économique de base favorisant la multiplication des échanges sur tout le territoire et ainsi le décollage de l'économie. Outre les défis engendrés par les nouvelles réalités mondiales et leurs conséquences sur la gestion spécifique des entreprises congolaises, les nationalisations mal conçues ont été à l'origine de l'évolution des structures de gestion de ces entreprises (Makunza, 2001). Depuis quatre décennies, la république démocratique du Congo(RDC) se trouve à la recherche de gestionnaires compétents et éprouvés. Mais les critères de sélection des futurs dirigeants définis par le parti-Etat ainsi par la conférence nationale souveraine(CNS) n'étaient pas appliqués avec rigueur (Rashidi, 2001). Pourtant, avec cette recherche des compétences des profils des gestionnaires financiers susceptibles d'améliorer la qualité de l'information financière dans les PMES congolaise se posent avec acuité. Ce pourquoi, la problématique qui intéresse cette étude serait qu'il devient alors nécessaire de se questionner comment s'adaptent les gestionnaires financiers des PMES en RD Congo qui ne sont pas dans le profil lors de la production d'une information financière de qualité à transmettre aux parties externes. De cette problématique, découle la question de recherche suivante :

En quoi les profils des gestionnaires financiers contribuent-ils à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo ? Pour vérifier cette question de recherche, avons utilisé le paradigme épistémologique interprétativisme, qui repose sur une démarche qualitative accompagnée de la méthode inductive. Grâce au guide d'entretien semi-directif, les entretiens ont été réalisés auprès de dix (10) entrepreneurs des PMES Congolaises. Les données collectées avec analyse des contenues manuelles et automatisées ont été analysées à travers le logiciel NVIVO 12, mis à côté cette introduction, cette étude repose sur deux(2) parties dont la première traite de revue de la littérature et la méthodologie du terrain et la seconde axée sur les résultats ainsi que les implications managériales de la recherche.

1. REVUE DE LA LITTÉRATURE ET METHODOLOGIE DU TERRAIN

Dans cette partie de cette étude, nous décortiquerons deux points essentiels dont l'un démontre les controverses des littératures entre auteurs en vue de proposer quelque chose de l'original et l'autre qui démontre la démarche méthodologique du terrain ayant servi au traitement et interprétation des données d'études. À présent les controverses des littératures d'auteurs retiendront notre particulière attention dans ce premier point.

1.1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette revue de la littérature, consiste à rechercher une documentation consistante par rapport à ce sujet dans le but précis de situer cette recherche par rapport aux recherches antérieures pour donner une information exacte et plus originale. La richesse de la littérature en matière de qualité de l'information financière souligne le rôle central du commissaire aux comptes comme garant de la fiabilité de l'information financière. Depuis l'article pionnier de DeAngelo dans lequel l'auteur définit cette qualité comme « la probabilité conjointe (...) qu'un auditeur donné découvre une infraction dans le système comptable du client et rende compte de cette infraction (Gonthier&Al, 2011). C'est pourquoi deux revues de la littérature seront effectuées dans la présente étude, notamment théorique et empiriques.

1.1.1 revue théorique de la littérature

Les controverses d'approches théoriques entre auteurs positionnent cette étude à prendre position par rapport aux écoles théoriques auxquelles appartient cette étude. Pour mieux appréhender cette étude, avons recouru à deux (2) théories notamment la théorie d'asymétrie d'information et la théorie comportementale de la comptabilité.

❖ Théorie d'asymétrie d'information

Selon la théorie de l'asymétrie de l'information, certains individus disposent d'une information privée, inconnue des autres. Dans ce cadre deux types des problèmes peuvent apparaître : Anti-sélection (sélection adverse) et le risque moral. En effet, l'anti-sélection désigne une situation dans laquelle sur un marché tous les intervenants n'ont pas la possibilité d'observer toutes les caractéristiques des biens échangés, dans cette situation certains intervenants ont généralement plus d'informations que d'autres et il est possible que le fonctionnement du marché exclut l'échange des produits de bonne qualité voir même empêcher le déroulement de tous les échanges. Tandis que le risque morale apparait dans une situation où les personnes « l'agent » dispose d'une information privée sur son action tandis qu'une autre personne chargée de le rémunérer « principal » ne possède pas cette information. Dans cet environnement, il convient de fournir à l'agent qui dispose d'une information privée un ensemble d'incitations l'amenant à prendre des décisions adaptées aux objectifs du principal. On résout ainsi, le problème du risque moral en cherchant des mécanismes incitatifs adéquats permettant d'inciter l'agent à relever son information privée (Bouazizi, 2018). L'analyse de l'asymétrie d'information bénéficie très souvent d'une attention particulière des chercheurs en économie, mais l'est beaucoup moins en sociologie politique. Pourtant les politiques publiques dans leur dimension « multi-acteur » supposent des situations où l'information est imparfaitement diffusée

(Habiba&Al, 2023). Bien que les ressources humaines contribuent à la croissance de l'entreprise, les référentiels comptables excluent le capital humain de la définition de l'actif dans la mesure où il est susceptible de disparaître, en cas de départ des personnes concernées (Inès, 2014). Cette théorie elle nous a aidés à décrire que les entrepreneurs des PMES disposent d'une asymétrie informationnelle entre les gestionnaires financiers considérés comme « agent » par rapport à eux-même considérés comme « principal ». C'est-à-dire l'information est parfaitement diffusée, or recourir aux gestionnaires financiers qui sont dans les profils améliorerait plus la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo et peut plus réduire l'asymétrie informationnelle auprès des entrepreneurs et aux parties externes également.

❖ **Théorie des parties prenantes**

La théorie des parties prenantes est l'enjeu de nombreux débats. Elle sert aussi souvent des références aussi bien à des discours et des actes liés aux politiques de RSE qu'à de nombreux travaux tant en sciences de gestion (Pesqueux, 2020). On montrera notamment que la théorie des parties prenantes (à partir des travaux de Freeman) est sous-tendue par une conception communautarienne de la démocratie délibérative et sert une vision contractualise des rapports économiques (Capron, 2008). La théorie des parties prenantes, développée dans ce cadre, s'intéresse à l'étude des relations organisations-stakeholders et contribue à la fondation d'un modèle relationnel de l'organisation. Mais un problème de son évolution est la confusion faite parfois entre sa nature et son objectif. Certains considèrent que cette théorie est une résultante du développement des théories des sciences sociales, d'autres trouvent que cette théorie n'est qu'un cadre général décrivant une série de représentations narratives basées sur des principes de la morale. L'étude de la théorie des parties prenantes et des faits marquants de son évolution permet de mettre en évidence les caractéristiques susceptibles de dégager l'émergence d'une nouvelle théorie ou d'un mouvement d'idées en faveur d'une nouvelle théorie (Damak, 2011). Depuis une quinzaine d'années, la théorie des parties prenantes (désormais TPP) fait l'objet d'une attention croissante dans la littérature managériales. Elle se trouve, en effet, au cœur des débats portant sur le rôle joué par l'entreprise dans notre société. Cette théorie est devenue la différence théorique centrale dans la littérature anglo-saxonne portant sur l'éthique organisationnelle et tend à se poser comme une alternative aux théories contractuelles des organisations pour reformuler la théorie de la firme. La théorie des parties prenantes veut être une théorie managériale et une théorie normative en éthique organisationnelle, ce qui conduit souvent à une combinaison de ces deux dimensions. De façon générale, elle recouvre un

ensemble de propositions qui suggèrent que les dirigeants de la firme ont des obligations éthiques envers leurs parties prenantes. L'objectif principal de la théorie des parties prenantes est ainsi d'élargir la représentation que les sciences de gestion se font du rôle et des responsabilités des dirigeants : au-delà de la fonction de maximisation de profit, il convient d'inclure dans la gouvernance de l'entreprise les intérêts et les droits des non-actionnaires (Mercier, 2001). Elle nous a aidés dans cette présente étude à élargir les rôles et responsabilités des dirigeants dans la gouvernance des PMES en RD Congo avec les gestionnaires financiers qui sont les parties prenantes, non dans les profils à l'amélioration de la qualité de l'information financière. Pourtant, gouverner les PMES avec cette partie prenante des gestionnaires financiers ayant les profils améliorerait plus la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo.

1.1.2 Revue empirique de la littérature

Les controverses entre auteurs, imprègne cette littérature à prendre position par rapport aux études antérieures vis-à-vis d'une approche originale. Cette revue de la littérature empirique, tente de réduire cette confusion en fournissant un cadre novateur par lequel toutes les études jusqu'à ce jour peuvent être classées (Kuss&Griffiths, 2012). Poursuivant cette idée, les études empiriques d'auteurs émettent des controverses quant à savoir si cette problématique des profils d'un gestionnaire financier peut améliorer la qualité de l'information financière. Deux tendances à savoir se dégagent de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, en premier pour ceux qui estiment que ce n'est pas un profil d'un gestionnaire financier qui peut améliorer la qualité de l'information financière, c'est entre autre : (MOUSSAMIR, 2019). L'information financière dépend de la responsabilité du contrôle des auditeurs externes qui ont pour mission d'attester que les comptes sont réguliers, sincères et reflètent une image fidèle des résultats des sociétés, dont le but principal, est d'instaurer la confiance vis-à-vis des investisseurs et d'obtenir des financements importants. Pour leur part, la qualité d'une bonne information financière ne dépend pas des gestionnaires financiers, mais d'auditeurs externes pouvant conduire l'élaboration d'Etats financiers conforme à la norme standard.

(BOUAZIZ&MAALEMI, 2022). L'auditeur fournit une attestation sur la fiabilité des états comptables, ce qui permet de superviser les affirmations de la direction concernant la gestion et la performance de l'entreprise, ainsi que de répondre aux exigences en matière de responsabilité. En somme, l'audit externe est un mécanisme de régulation qui permet de gérer les conflits d'intérêts entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, tout en assurant une certification de qualité de l'information financière diffusée. Ce pour quoi, une bonne qualité de

l'information financière est fonction de l'audit externe, les profils des dirigeants peuvent ou n'est pas influencer la bonne qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo. (Cossette, 1996). Le propriétaire-dirigeant devait en quelque sorte «valider» la carte cognitive que lui présentait le chercheur. Ce dernier s'assurait que chacun des liens unissant différents concepts correspondait bien à ce que disait penser le propriétaire-dirigeant. Pour l'auteur une bonne qualité de l'information financière ne dépend pas des dirigeants, mais propriétaire qui peut parfois avoir le profil financier et orienter une bonne qualité d'informations financières dans les PMES en RD Congo.

Pour ceux qui estiment qu'une bonne qualité d'informations financières dépend des profils des gestionnaires sont entre autres ;

(Pige, 2002) Les PME présentent certaines similitudes avec les grandes entreprises, ce qui pourrait autoriser la transposition d'un certain nombre de principes de la gouvernance des entreprises, des différences subsistent, en particulier en ce qui concerne la structure de propriété et de contrôle. De même, il existe souvent les PME aussi peuvent s'y mettre avec profit. » C'est ainsi que la qualité de l'information dépend de la manière que l'entreprise est gouvernée, tout en tenant compte des profils des gestionnaires auxquels établissent les documents comptables et financiers.

(MEKAOUI, 2005) Dans le contexte spécifique du Nouveau Marché, la communication financière a tenu un rôle particulièrement important, dû à la nature des informations financières livrées par les sociétés. En effet, peu d'entreprises possédaient d'historique long permettant aux investisseurs d'évaluer leur situation financière et leur potentiel de développement. On peut donc supposer que, meilleure et plus riche aura été l'information délivrée, la plus faible aura été la sous-évaluation. Pourtant, pour livrer cette information financière les profils des dirigeants ayant établi les données comptables et financières influence sûrement une bonne information aux parties externes.

(Chapelier, 1997). Cette étude révèle que le profil d'un dirigeant est significativement lié à son type de pratiques comptables : les dirigeants de profils différents disposent de SDCG de complexité différente et utilisent les données comptables de manière différenciée. Raison de chercher les gestionnaires financiers qui sont dans les profils pour améliorer la qualité des données comptables et financières présentées aux parties externes.

(Pettersen, 2011) La pression qu'exerce l'environnement d'affaires sur les dirigeants de PME les oblige à se comporter de façon particulièrement efficace pour assurer la performance de leur entreprise. Pourtant, pour atteindre cette performance les profils des gestionnaires financiers

influencerais plus sur la qualité d'une bonne information financière transmise aux parties externes.

Ce pour quoi l'étude empirique recueille des informations appelées données empiriques, après description et traitement de ces données, le chercheur doit répondre à une ou plusieurs hypothèses du départ. Au vu de cette littérature existante fort de ce constat est que les entrepreneurs des PME en RD Congo attachent peu d'importance aux profils des gestionnaires financiers au sein de leurs PME, pourtant ceci améliorerait plus la qualité de l'information financière. À travers ceci il nous revient de valider la proposition suivante :

- ✓ *Proposition : Les profils des gestionnaires financiers contribueraient à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo.*

Figure: 1 Modèle global de recherche

MODELE DE RECHERCHE

Source: Nous même

Interprétation de la figure: Cette figure n°1 du modèle global de la recherche, explique le processus d'analyse des profils des gestionnaires financiers, selon notre approche théorique auprès des PMES. Elle présente les différentes parties pour répondre à la qualité de l'information financière.

1.2 METHODOLOGIE DU TERRAIN

Pour effectuer une analyse complète des données, ce présent article adoptera le paradigme épistémologique interprétativisme. Appuyer d'une démarche exploratoire des données à l'aide de la méthode qualitative dans une approche inductive, en s'appuyant sur un guide d'entretien semi directif les données de dix (10). Entrepreneurs des PMES en RD Congo, suite à la redondance d'information auprès de nos répondants avons suggéré de limiter cet échantillonnage en vue de recourir à l'entretien et la documentation pour traiter les données à l'aide du logiciels NVIVO.

✚ Retranscription des données

Les données retranscrites des entretiens ont été effectuées sous forme des audio, après avons procédé à une retranscription des corpus des verbatims. Ces fichiers retranscrits ont été analysé grâce au contenu manuel et automatisé.

✚ Description des sources des données

Les entretiens effectués dans cette recherche ont été enregistrés en moyenne 18 min et 7 secondes, les données d'entretiens enregistrés tirent leurs sources dans les PMES Congolaises interviewés lors de notre étude auprès des entrepreneurs. À l'issue de ses entretiens les interviewers dans cette étude détenaient les profils différents en matière de comptabilité et finance, ce pour quoi les sources enregistrées ont été limitées à ces répondants suite à l'échappassent d'entretiens. Toutefois, chaque entretien a été enregistré et retranscrit dans son intégralité aboutissant ainsi à l'obtention d'un corpus d'une page et demi.

2. RESULTATS ET IMPLICATIONS MANAGERIALES

Dans cette deuxième partie de cette étude, nous analyserons deux (2) grandes parties nécessaires à savoir les résultats de la recherche et les implications managériales.

2.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE

Les résultats de cette recherche seront présentés dans un seul tableau de matrice à condensé qui renseigne l'évidence des gestionnaires financiers ayant les profils, difficultés liées à l'encodage des données comptables et financières auprès des gestionnaires financiers sans profils et les pistes des solutions ainsi que les entraves actuelles.

3. *Tableau n°1 : matrice à condensé de l'évidence des profils des gestionnaires financiers au sein des petites et moyennes entreprises en RD Congo*

	<i>Évidence de la numérisation</i>	<i>Difficultés liées</i>	<i>Solutions, amélioration entraves actuelles</i>
Interviewé 1	« on ne tient pas compte ici des profils à la finance. » « ils sont exigeants » « seulement ce qui est vrais on nous dit que les gestionnaires financiers ayant les profils sont mieux ».	« les difficultés sont énormes, car nous recourons encore aux experts »	« On verra avec le temps pour recruter les gestionnaires financiers ayant les profils » « seulement l'État dans l'avenir pourra nous suivre, on est obligé d'apprendre seulement »
Interviewé 2	« Pour être honnête à cette question, nos gestionnaires financiers d'ici chez nous vraiment ne sont pas dans les profils » « sûrement avec les exigences du fisc, ils nous faut aussi avoir les gestionnaires financiers qui sont dans les profils »	« vraiment, sans aller à côté les difficultés sont énormes, dont maque de familiarisation des termes comptables ; réticences à des réunions de FEC ; et bien d'autres plus »	« les solutions idoines serait de recourir seulement aux gestionnaires financiers avec profils avant de présenter n'importe quelles documentations au fisc »
Interviewé 3	« effectif ici chez nous nos gestionnaires financiers sont dans les profils » « car avec les exigences actuelles du fisc lors de la déclaration statistique et fiscale, on a compris qu'il faut seulement les gestionnaires financiers ayant les profils soient	« certes, les difficultés de gérer ces gens sont énormes, d'abord ils veulent toujours cumulés les autres fonctions ailleurs quel que soit les salaires que nous offrons ils	« la solution à proposer serait d'étendre plus d'activités en vue de générer beaucoup des recettes, pour augmenter leurs salaires en vue de leurs stabiliser ici chez nous. Car avec eux les données comptables et financières sont très bien

	<i>attachés à la fonction finissent par devenir présentées aux parties finance »</i>	<i>aussi entrepreneurs» externes »</i>
Interviewé 4	<i>« hum ici chez nous c'est très compliquer, c'est à peine même 5 ans que nous venons de commencer comment travailler avec ces têtes »</i>	<i>« les difficultés seraient d'abord leurs gestions et exigences par rapport à la taille d'activités de notre PME »</i>
	<i>« mais on connaît qu'ils existent, seulement notre taille ne permet pas vraiment »</i>	<i>« La solution serait d'élargir les activités pour avoir les gestionnaires financiers ayant les profils »</i>
Interviewé 5	<i>« bon, avec le contexte d'ici chez nous on ne tient pas compte des gestionnaires financiers ayant les profils »</i>	<i>« les difficultés seraient d'abord les moyens pour subvenir à leurs salaires, et aussi leurs caprices »</i>
	<i>« certes, nous apprenons leurs existence, mais actuellement ici chez nous on ne tient pas compte d'eux vraiment »</i>	<i>« la solution serait tout simplement les mayens, car avec ces universitaires-là ayant étudié la finance, sans argent on risquerait de finir aux instances judiciaires».</i>
Interviewé 6	<i>« effectivement, depuis la création de notre PME nous travaillons toujours avec les gestionnaires ayant les profils, car c'est à travers eux que les documents sont très bien présentés voir même les déclarations statistiques et fiscales »</i>	<i>« d'abord la difficulté serait les moyens pour leurs formations adéquates»</i>
		<i>« La solution serait aussi leurs formations pour qu'ils s'imprègnent des mutations comptables vue leurs domaines en perpétuelle mutations. »</i>
		<i>« et aussi les difficultés liées seraient leurs exigences, mais nous les maintenons vraiment »</i>

Interviewé 7	« donc ici chez nous d'abord nous sommes peu pour diminuer les coûts, comment encore on peut engager les gestionnaires avec profils ? donc ils ne sont pas ici chez nous »	« la difficulté ici chez nous serait les moyens minim pour travailler avec eux»	« la solution serait d'abord des recourir aux experts comptables pour présenter les documents au fisc à chaque fois qu'ils ont besoin »
Interviewé 8	« donc, ici chez ils sont là, dalleurs c'est eux qui facilitent les déclarations au fisc et à la fédération des entreprises du congolaise(FEC)»	« la seule difficulté serait la participation active à des formations»	« la solution serait qu'avec le temps faut leurs permettre à participer à des formations »
Interviewé 9	« certainement, ici on travaille avec les gestionnaires financier qui sont dans les profils »	« jusqu'à ici ça va vraiment, la seule difficulté serait les coûts de leurs salaires. Mais on s'en sort quand bien même »	« la solution serait d'abord les encourager plus, pour qu'ils travaillent encore plus mieux avec courage » « Et aussi la solution serait de leurs permettre d'accéder plus à des formations des qualités. »
Interviewé 10	« Hum je vous rassure que les gestionnaires ne sont pas dans les profils. »	« les difficultés énormes seraient manque des moyens pour leurs engagements. »	« vraiment la solution serait tout simplement les moyens pour leurs engagements»

Source : auteur à partir de logiciel Nvivo.

Interprétation du tableau : En observant ce tableau n°1 de matrice à condensé de l'évidence des profils des gestionnaires financiers au sein des petites et moyennes entreprises en RD Congo, il se dégage que 60% soient six (6) PMES n'utilisent pas les gestionnaires financiers ayant les profils, suite aux ; manquent des moyens de paiement dans certaines PMES ; suite aux caprices des gestionnaires financiers ayant les profils ; suite aux coûts élevés de paiement

des salaires qu'exigent les gestionnaires ayant les profils ; besoin de faciliter les connaissances possibles etc.... toutefois, quatre (4) PMES soient 40% de l'échantillon de notre population d'étude utilisent les gestionnaires financiers ayant les profils. Et éprouvent encore des difficultés des entrepreneurs suite aux coûts, leurs exigences pour améliorer la qualité réelle de l'information financière .Mais ils estiment que la bonne qualité de l'information financière n'est pas seulement fonction des gestionnaires financiers ayant les profils, mais aussi de la décision de l'entrepreneur à rendre fiable et véridique la qualité de l'information financière aux près des parties prenantes.

2.2 IMPLICATIONS MANAGERIALES

Les résultats assortis de cette étude, méritent d'être exploités dans les PMES congolaises pour améliorer la qualité d'une bonne information financière, suite aux profils mérités des professionnels des données comptables et financières lors de l'élaboration des états de synthèse et états financiers à la fin de l'exercice comptables. Vu les risques que comporte ce domaine, et de la qualité des données comptables et financières, il serait souhaitable que les entrepreneurs des PMES en RD Congo s'imprègnent véritablement des profils des gestionnaires financiers qui manipulent les données comptables et financières pour améliorer véritablement la qualité de l'information financière transmise aux parties externes. Bien plus, pour y arriver beaucoup d'exigences par l'État devraient être prises en compte pourvu que la qualité des données dont manipulent les professionnels des chiffres soit fiable et que l'information financière produite soit de qualité dans les PMES en RD Congo. Car peu des PMES ne tiennent pas compte des profils des gestionnaires financiers dans leurs PMES respectives, ce qui laisse à désirer la qualité de l'information financière transmise aux parties externes.

CONCLUSION

Parvenu au terme de cette étude, sommes parti d'une problématique très profonde liée à la qualité de l'information financière produite par les PMES en RD Congo. Malgré les efforts fournis par les PMES pour améliorer la qualité de l'information financière, à travers les professionnels des chiffres qui sont dans les profils, la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo demeure un problème majeur à résoudre. Pour résoudre cette problématique, l'objet de cette étude est de comprendre comment les profils des gestionnaires financiers contribuent à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo. Pour atteindre cet objectif, avons théorisé les auteurs qui émettent des controverses sur l'amélioration de la qualité d'informations financières grâce aux profils des gestionnaires financiers pour y sortir la proposition suivante : ***Les profils des gestionnaires financiers contribueraient à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo.***

La méthode qualitative était appuyée pour vérifier cette proposition avec la démarche exploratoire, appuyé de l'approche inductive et le paradigme épistémologique interprétativisme. L'analyse des données s'est effectuée avec le logiciel Nvivo, grâce à l'étude des cas holistiques avec l'analyse de contenu manuel et automatisé de dix(10) entrepreneurs des PMES en RD Congo interviewer à l'aide de guide d'entretiens semi-directif dont les résultats suivants ont été trouvés : 60% soient six (6) PMES n'utilisent pas les gestionnaires financiers ayant les profils, suite aux ; manque des moyens de paiement dans certaines PMES ; suite aux caprices des gestionnaires financiers ayant les profils ; suite aux coûts élevés de paiement des salaires qu'exigent les gestionnaires ayant les profils ; besoin de faciliter les connaissances possibles etc.... toutefois, quatre (4) PMES soient 40% de l'échantillon de notre population d'étude utilisent les gestionnaires financiers ayant les profils. Et éprouvent encore des difficultés des entrepreneurs suite à la publication de la qualité réelle de l'information financière .Mais ils estiment que la bonne qualité de l'information financière n'est pas seulement fonction des gestionnaires financiers ayant les profils, mais aussi de la décision de l'entrepreneur à rendre fiable et véridique la qualité de l'information financière auprès des parties prenantes.

Ainsi, toute étude comporte ses limites dans la présente étude les réticences des entrepreneurs dans les PMES en RD Congo à fournir clairement les informations nettes et claires sur une bonne information financière de qualité à travers les profils des dirigeants constitue la principale limite, dont ces imperfections seront améliorées par les futurs chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE

(s.d.).

Amadou. (1991). *Le management africain Mythe ou réalité*. Revue internationale PMES.

AOUINA&Al. (2019). *Le rôle de l'audit externe dans la transparence de la communication financière. Une revue de littérature*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.

Bayad&Al. (2006). *Le métier de l'entrepreneur : le processus d'acquisition de compétences*.

Benghozi. (2011). *Economie numérique et Industries de contenu un nouveau paradigme pour les reseaux*. Revue Hermes.

Berns, R. &. (2010). *Le nouveau pouvoir statistique Ou quand le contrôle s'exerce sur un réel normé, docile t sans événement car constitué de corps «numériques »....* Cairn. Info.

Boisselier. (2011). *QUALITÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE ET INTRODUCTION DES SOCIÉTÉS SUR LE NOUVEAU MARCHÉ : ENJEUX ET PROPOSITION D'UN CADRE D'ANALYSE*. Hal Open Science.

Boton&Forgues. (2018). *Comprendre l'impact du numérique sur la gestion de projet en construction*. Lien Social et politique.

BOUAZIZ&MAALEMI. (2022). *Le triangle d'or (audit externe, audit interne et comité d'audit), comme dispositif de la gouvernance et de la qualité de l'information financière : Revue de littérature*. Revue Française d'économie et de gestion.

Bouazizi. (2018). *Analyse de la relation entre asymétrie de l'information et l'efficacité informationnelle des marchés financiers*. Journal Finance et Finance internationale.

Capron. (2008). *La responsabilité sociale d'entreprise est-elle destinée à satisfaire les intérêts des parties prenantes de l'entreprise enjeux théoriques et pratiques*. Revue d'économie et de management.

CAVELIUS&AL. (2018). *L'IMPACT DE LA DIGITALISATION SUR LE RÔLE DU CONTRÔLEUR DE GESTION*. HAL Sciences.

Cavelius&Al. (2018). *L'impact de la digitalisation sur le rôle du contrôleur de gestion*. HAL.

Chapelier. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationale PME.

CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationales PME.

CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationale PME.

- CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationale PME.
- CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationale PME.
- CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationale PME.
- Chapellier&Muhamad. (2010). *LES PRATIQUES COMPTABLES DES DIRIGEANTS DE PME SYRIENNES DANS UN CONTEXTE DE LIBERALISATION DE L'ECONOMIE*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- Cossette. (1996). *La vision strategique du proprietaires-dirigeants des PMES: Etude cartographie cognitive*. Revue Internationale PME.
- Costa. (2009). *Théorie positive de la comptabilité*. Encyclopedie de comptabilité contrôle de gestion et de l'audit.
- Costa. (2012). *Théorie positive de la comptabilité*. HAL Open Science.
- Damak. (2011). *La théorie des parties prenantes: théorie empirique ou théorie normative?* Comptabilité, controle et l'Audit.
- Dumarchey. (1914). *Theorie positive de la comptabilité*.
- Emilie. (2022). *Le dernier maillon de l'électricité marchande : les gestionnaires villageois africains aux prises à des loyautés en tension*.
- Feki&Khoufi. (2010). *L'effet des caractéristiques du conseil d'administration et de la qualité de l'information financière sur le coût de la dette (Cas des entreprises industrielles françaises)*. HAL.
- FIKRY&Al. (2022). *Essai de modélisation de l'impact de la digitalisation sur la croissance économique au Maroc à travers une fonction Cobb Douglas simple*. Revue française d'économie et de Gestion.
- Frédéric. (1998). *Théorie et traitement des signaux*. Presse Polytechniques.
- Gaboriau&Al. (1997). *La Digitalisation*. CIRAD.
- Gale. (2013). *using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research*. BCM Medical Research Methodology.
- Gonthier&Al. (2011). *L'IMPACT DES CHANGEMENTS REGLEMENTAIRES RECENTS SUR LA QUALITE PERÇUE DE L'AUDIT : ETUDE EXPLORATOIRE AUPRES DES PREPARATEURS D'INFORMATION FINANCIERE*. comptabilités, économie et société.

- Gotteland., G. P. (2008). méthodologie de la recherche : Réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion.
- Habib. (2018). *Modélisation du management des risques liés aux chaines logistiques dans une économie numérisée, Rôles et impacts des TIC dans une structure industrielle*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- Habiba&Al. (2023). *L'asymetrie d'information autour de la politique agricole marocaine*. Journal of information sciences.
- Inès. (2014). *Le capital humain et la politique de communication: Une reduction de l'asymetrie d'information ou un processus de légitimisation?* Mesure, evaluation ,notation - les comptabilités de la société du calcul.
- Johan&Al. (2010). *Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : étude comparative*. Revue international des sciences Administratives.
- Johan&Al. (2010). *Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : étude comparative*. Revue internationale du sciences administrative.
- Kaoutar, R. (2022). *L'Intelligence Artificielle au service du métier de l'expert-comptable*. Revue internationale du Chercheur.
- KHOUFI, F. (2008). *L'effet des caractéristiques du conseil d'administration et de la qualité de l'information financière sur le coût de la dette (Cas des entreprises industrielles françaises)*. Comptabilité, Contrôle et l'Audit.
- Kuss&Griffiths. (2012). *La dependance aux jeux vidéo sur internet: Une revue systematique des recherches empiriques disponibles dans la litterature*. Adolescence.
- Makunza. (2001). *La performance des entreprises africaines. Problèmes et strategies des PMER en République démocratique du Congo*. Presse de l'Université de Laval.
- Mangenot. (2019). *L'intégration des TIC dans une perspective systémique*. HAL Open Science.
- MEKAOUI, B. (2005). *QUALITÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE ET INTRODUCTION DES SOCIÉTÉS SUR LE NOUVEAU MARCHÉ : ENJEUX ET PROPOSITION D'UN CADRE D'ANALYSE*. Comptabilité et connaissance.
- Mercier. (2001). *L'apport des parties prenantes au management strategique: Une synthèse de la litterature*. Conference de l'association internationale de management strategique.
- Meyssonnier. (2015). *Quel contrôle de gestion pour les start-ups ? What kind of management control for start-up?* Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- MOUSSAMIR, A. (2019). *Le rôle de l'audit externe dans la transparence de la communication financière. Une revue de littérature*. Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit.

- NDJAMBOU&SASSINE. (2014). *Etude de la relation entre profil du dirigeant, culture et performance des PME gabonaises: clarification des compétences et de la vision*. La revue Gestion et Organisation.
- Ngongang. (2007). *Analyse des facteurs déterminants*. La Revue des Sciences de Gestion.
- Oertle. (2021). *La numérisation en temps de pandémie*. Bulletin des médecins suisses.
- OUIDA&KOBİYH. (2023). *Transformation digitale de la profession comptable à l'ère du .* Revue Internationale des Sciences de Gestion.
- Pesqueux. (2020). *La théorie des parties prenantes: Une théorie aisément idéologisable*.
- Pettersen. (2011). *Relation entre les compétences du dirigeant de PME et la performance de son entreprise*. Revue Internationale PME.
- Pige. (2002). *La gouvernance d'entreprises dans les PMES*. Revue internationale PME.
- Rashidi. (2001). *Des dirigeants compétents et éprouvés, une hantise permanente pour la république démocratique du congo*. Congo-Afrique: économie, culture, vie sociale.
- Sabine. (2005). *Pouvoir financier vs pouvoir salarial Les fonds de pension américains : contribution du droit à la légitimité financière*. Analyse Histoire, Sciences sociales.
- Teller. (2014). *Formalisation des normes comptables: Vers une ontologie des notions de comptabilités*.
- Thomas. (1999). *La théorie positive de la comptabilité: Une revue des critiques*. Cahier de recherche du CEREG.
- Wintrebert. (2022). *L'indice de fragilité numérique comme outil complémentaire de détection des allocataires Caf éloignés du numérique*. Cairn. Info.
- Yasine&Al. (2023). *Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la .* Revue Française d'Économie et de Gestion.
- Yves, W. (2021). *Harmonisation des normes comptables : convergence du SYSCOHADA révisé vers les normes internationales*. Revue Internationale des Sciences de Gestion .
- Zacklad. (2021). *Humanités numériques et Digitalisation de la science*. HAL Open science.